

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 526 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfetdinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
Laylo Baxtiyor qizi Axmedova	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
Samadov Sardor Sodiqovich	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
Xiloldinova Zulayho	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
М. У. Джалилов	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
Masharibova Sayyora Ahmedovna	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
Musratova Zilola	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarining tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
Shadibekova Dildora Fazildjanovna	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
A. A. Xaydarov	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
Nazokat Xudoyqulova	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
O. Halimov, M. Jo'raqulova	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
Ozoda Tolipova	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
Qaimova Gulmira Uchqun qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni.....	410
	Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
	Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi.....	413
	Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
	Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar.....	417
	Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
	Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari.....	421
	Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
	Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati.....	424
	G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi	
	Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari.....	427
	Abdug'afur Avliyoqulov	
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish.....	432
	Aralova Dilafuz Dushaboy qizi	
	Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren.....	436
	Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli.....	441
	Boltayeva Xolida	
	O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar.....	446
	Karimova Gulhumor Shodi qizi	
	Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari.....	449
	Omonova Oygul Qodir qizi	
	Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari.....	454
	Rustamov Bektosh Ximmatovich	
	Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari.....	458
	Saddinov Alisher Atadjanovich	
	How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms.....	462
	Sarvinoz Mirzaliyeva	
	Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi.....	465
	Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich	
	Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari.....	469
	A. A. Nuritdinov	
	Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda elektron korpuslar, KWIC, Word Sketch va Konkordans usullarini qo'llash.....	472
	Amonova Mahbuba Olimovna	
	Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish.....	476
	Asqarova Dilafuz	
	Maktab ta'limida o'quvchilar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari bilan integratsiya.....	479
	Hamzayeva Kamola Norbek qizi, Duvlanova Mashhura Fahriddin qizi	
	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari.....	483
	Ibragimov Aziz Tulkunovich	
	Sensor afaziyada olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni.....	487
	Otajonova Dilrabo Ramil qizi	
	Oilada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-pedagogik tahlili.....	491
	Palvannazirova Yulduz Hasanboy qizi	
	Maktab o'quvchilari og'zaki nutqini metaforani o'qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (5–7-sinflar misolida).....	495
	Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi	
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari.....	500
	Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi	504
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
The Impact of Family, Environment and Early Childhood Development on Motivation	507
Ayakulov Ulugbek Abdugaffor ugli	
Talabalarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari	511
Hamdamova Mahzuna Tursunovna	
Axborot xurujlari sharoitida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini shakllantirish metodikasi	516
Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni musiqaga qiziqtirishda pedagogik mahorat	520
Adhamjonova Mubina Nosir qizi	

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNI MUSIQAGA QIZIQTIRISHDA PEDAGOGIK MAHORAT

UDK373.3

Adhamjonova Mubina Nosir qizi
FarDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida musiqa fanining ahamiyati va dolzarbligi, o'quvchilarni ushbu fan bilan qiziqtirish omillari hamda buning uchun o'qituvchidan yuqori pedagogik mahorat talab etilishi ilmiy asosda izohlangan.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, DTS, musiqa madaniyati, musiqa ta'limi, yosh xususiyatlari.

Abstract: This article analyzes the importance and relevance of music in secondary schools, the factors influencing students' interest in music, and the high pedagogical skills required from teachers to achieve this.

Key words: pedagogical skills, DTS, musical culture, music education, youth characteristics.

Аннотация: В данной статье рассматриваются важность и актуальность музыки в средних школах, факторы формирования интереса учащихся к данному предмету, а также высокое педагогическое мастерство, необходимое от учителей для достижения этой цели.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, ДТС, музыкальная культура, музыкальное образование, возрастные особенности.

KIRISH

O'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatining tez o'zgaruvchanligini hisobga olib, asarni tinglashdan avval ularga musiqa necha qismdan iboratligini, dinamikaning qanday rivojlanib borishini aniqlashni, asosiy mavzu (kuy)ni eslab qolishni talab qiluvchi topshiriqlarni taklif qilishi mumkin. Darsda o'qituvchining asarlarni to'g'ri va ifodali ijro etishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chorak mavzusidan kelib chiqib, asarning musiqaviy tuzilishi, xarakteri, ifoda vositalari, o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi va sinf tarkibi o'rganilib, quyidagi bosqichlarda o'zlashtiriladi:

1. Asarni tinglashga bolalar diqqatini tortish va asar haqida o'qituvchining kirish so'zi.
2. O'qituvchi ijrosida yoki texnik vosita orqali asarni tinglash.
3. Tinglangan asar haqida suhbat va tahlil.
4. Asarni to'liq va qayta tinglash, asar yuzasidan bolalar taassuroti hamda yakuniy suhbat.

O'qituvchi darsda musiqa asarini ijro etishdan avval bolalarni tinglashga tayyorlashi, ularning asarni mukammal anglab olishlariga, his etish va baho berishlariga yordam berishi zarur. Shu maqsadda o'qituvchi asarni birinchi marta ijro etishdan oldin qisqacha kirish suhbatini o'tkazadi. Bu orqali o'quvchilarni musiqa tinglashga hissiy tayyorlash ko'zda tutiladi.

Odatda, o'qituvchi asar muallifining nomini aytadi, uning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beradi, asarning yaratilish tarixiga oid biror dalilni keltiradi. Shundan so'ng o'quvchilarning diqqatini jamlab, ularda qiziqish uyg'otib, asarni ijro etishga kirishadi. Suhbatni suratlar, rangli rasmlar, sahna ko'rinishlari va mashhur ijrochilarga oid fotosuratlar bilan olib borish samarali hisoblanadi.

Musiqa darslarida asarni so'zlar bilan sharhlab o'qitish bolalar idrokiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi qisqa tushuntirishlari orqali bolalarga musiqaning emotsional mazmunini, uning go'zalligini anglashda yordam beradi. Shu bilan birga, asarning mazmunli qismlariga alohida e'tibor qaratilishini uqtiradi, savollar beradi va tinglash jarayonida muhim nuqtalarni ajratib ko'rsatishni topshiriq sifatida beradi.

O'quvchilar tinglab bo'lgach, o'z taassurotlarini ifoda etishga, musiqaning xarakterini so'zlar yordamida belgilashga, unda ko'proq yoqqan jihatlarni aytishga undaladi. Shuningdek, musiqaning emotsional mazmunidagi eng nozik va xilma-xil ta'riflarni topishga yo'naltiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Musiqa ta'limi metodikasi bo'yicha mahalliy olimlar tomonidan qator izlanishlar olib borilgan. N.A. Muslimov, Sh.S. Sharipov va O.A. Qo'ysinov o'z tadqiqotlarida mehnat va san'at ta'limining metodik asoslarini yoritib, o'quvchilarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning o'rni beqiyos ekanini ta'kidlaganlar. G.M. Sharipova, D.F. Asamova va Z.L. Xodjayeva esa maktab repertuarini tanlash, musiqa nazariyasi va metodikasini dars jarayoniga tatbiq etish masalalariga ilmiy asosda yondashib, musiqiy ko'nikmalarni shakllantirish yo'llarini ko'rsatib berganlar.

So'nggi yillarda ilmiy ishlarda musiqa ta'limining nazariy asoslari ham chuqur o'rganilmoqda. M. Adxamjonova va R. Mirzakarimova umumta'lim maktablarida musiqiy tarbiya jarayonining ilmiy-nazariy mezonlarini aniqlab, musiqa darslari orqali o'quvchilarda estetik va badiiy dunyoqarashni shakllantirish bo'yicha ilmiy xulosalar berganlar. Bu tadqiqotlar musiqiy ta'limni takomillashtirish va o'quvchilarning intellektual hamda ma'naviy rivojiga xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi umumta'lim maktablarida musiqa ta'limining samaradorligini o'rganishga qaratildi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida kuzatish, suhbat va anketalash usullaridan foydalanildi. Kuzatish orqali dars jarayonida o'quvchilarning faolligi, musiqaga qiziqishi va ijodiy ishtiroki qayd etildi. Suhbat va anketalar yordamida o'quvchilar, o'qituvchilar hamda ota-onalarning fikrlari to'plandi. Olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar asosida solishtirildi. Shuningdek, mavjud me'yoriy hujjatlar, metodik qo'llanmalar va ilmiy adabiyotlar kontent tahlil usuli yordamida o'rganildi. Ushbu metodlar yig'indisi musiqiy ta'limning ta'sirchanligi, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishdagi real ahvolni aniqlash hamda ilmiy xulosalar chiqarish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1.2. Musiqiy o'quv mashg'ulotlarida pedagogikaning ahamiyati

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Musiqa madaniyati" darslari 1-sinfdan 7-sinfgacha haftada bir marta o'tiladi. Respublikamizdagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi musiqa darslari DTSda belgilangan talablarga muvofiq tarzda tuzilgan dastur hamda aniq kalendar reja asosida tashkil etiladi. Dars o'quv-tarbiya jarayonida ta'lim maqsadlarini amalga oshirishning asosiy shakli hisoblanadi. O'tkazilgan dars o'quvchilarni ham, o'qituvchilarni ham qoniqtirishi uchun u quyidagi talablarga javob berishi lozim:

1. O'quv materiali tizimli ravishda – osondan qiyinga, oddiydan murakkabga qarab, o'quvchilarning yosh xususiyatlari hisobga olingan holda taqdim etilishi;
2. Har bir dars mavzusini taqvimiy rejalashtirish asosida ishlab chiqilgan aniq dars rejasi mavjud bo'lishi;
3. Darsning mantiqiy izchilligi va tugallanganligi;
4. Dars davomida o'quvchilarning ongli intizomi ta'minlanishi;
5. O'quv-texnik vositalar va ko'rgazmali qurollardan samarali foydalanilishi;
6. Darsning o'z vaqtida boshlanishi va tugashi.

Musiqa darslari turli-tuman tarkibiy tuzilishga ega bo'lib, ularni bir qolipda, o'zgarmas namuna asosida o'tkazib bo'lmaydi. Hatto bir fan va bir mavzu yonma-yon sinflarda o'tilganda ham har bir dars o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi. Bunda sinf sharoitlari va o'qituvchining ijodiy yondashuvi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Darsni tashkil etishda o'qituvchining maxsus "pedagogik yondashuv tarzi" muhim ahamiyatga ega. Masalan, kombinatsiyalashgan dars quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

1. Tashkiliy ish;
2. Mustaqil ishlarning bajarilishini tekshirish;
3. Oldingi dars materiallarini so'rash;
4. Yangi materialni bayon qilish;
5. O'rganilgan materialni mustahkamlash;
6. Uyga vazifa va topshiriqlar berish.

Mustaqillikdan so'ng musiqiy ta'lim rivojiga katta e'tibor qaratildi. Jumladan:

- 1996-yil 31-dekabrda "Respublikada musiqiy ta'limni rivojlantirish, madaniyat va san'at o'quv muassasalarining ish samaradorligini oshirish to'g'risida"gi Farmon;
- 2008-yil 28-iyuldagi "Bolalar musiqa maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning ish faoliyatini samaradorligini oshirish bo'yicha 2016-2020-yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi to'g'risida"gi Farmon.

Mazkur qaror va farmonlar asosida musiqa maktablari, san'at kollejlari va boshqa madaniyat muassasalari davlat tomonidan musiqa asboblari hamda texnik vositalar bilan ta'minlandi. Bu esa umumta'lim maktablarida o'quvchilarning musiqiy ijodkorligini rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratdi.

O'qituvchining pedagogik optimizmi, o'quvchilarga bo'lgan ishonchi, turli mashg'ulot shakllarida ularning izlanuvchanligini qo'llab-quvvatlashi, faoliyatini haqqoniy baholashi va doimiy yordam ko'rsatishga tayyorligi katta didaktik hamda tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Musiqa madaniyati darsining asosiy maqsadi – o'quvchilarga musiqani go'zallik qonunlari asosida o'rgatish, ularda musiqiy madaniyatni shakllantirishdir. Bu jarayon o'quvchilarda quyidagi sifatlarni rivojlantiradi:

- musiqiy-badiiy did;
- axloqiy-estetik his-tuyg'ular;
- ijodiy qobiliyat;
- musiqa qiziqish va badiiy ehtiyoj;
- musiqa savodxonligi;
- musiqaning hayot, davr, insoniy tuyg'ular va orzu-umidlar ifodasi ekanligi haqidagi tushuncha.

O'quvchilar maktabda egallagan bilim va malakalarini turli tadbirlarda qo'llashlari zarur. Masalan: "Mehrjon", "Yangi yil", "Navro'z", Onalar bayrami kabi tantanalari, ekskursiya va sayllarda. O'rganilgan qo'shiqlarni ular oila davrasida yoki tengdoshlari oldida ijro etishlari mumkin. Yetti yillik o'quv jarayonida o'quvchilar musiqa savodiga ega bo'lib, yirik musiqa asarlarini, kontsertlarni, radio va televideniye orqali beriladigan musiqali dasturlarni mehr bilan tinglaydigan, badiiy havaskorlik to'garaklarida faol ishtirok etadigan shaxslarga aylanishlari kerak.

Bu jarayonda sinf rahbarlari va ota-onalar ham musiqa o'qituvchisiga yaqindan ko'mak berishlari lozim. Bolalarda musiqa mehri uyg'otish va saviyani oshirish uchun sinfdan tashqari ishlar – xor to'garaklari, cholg'u asboblari mashg'ulotlari tashkil etilishi zarur. Shu bilan birga, yakka tartibda musiqa o'rgatish va ota-onalar jamoatchiligini jalb etish samarali natija beradi.

Musiqa madaniyati darslarida shaqildoqlar, uchburchak, metallafon, doirachalar kabi bolalar cholg'u asboblari bilan foydalanish, qo'shiqlarga mos raqs elementlarini bajarish, musiqa asboblari bilan chalinishini qo'l harakatlari bilan imitatsiya qilish, chapak chalish va dirijyorlik kabi faoliyatlarni qo'shish darslarni yanada qiziqarli va jozibador qiladi.

Ma'lumki, "Musiqa madaniyati" darslari quyidagi o'ziga xos jihatlari bilan boshqa darslardan farq qiladi:

1. Musiqa san'ati boshqa san'at turlaridan idrok etilishiga ko'ra farq qiladi, ya'ni u o'zining ifoda vositasi – musiqiy tovushlarda vujudga kelgan ohang orqali ifodalanadi. Agar badiiy adabiyot so'z bilan, tasviriy san'at ranglar bilan, raqs san'ati harakat bilan ifodalansa, musiqani faqat diqqat bilan tinglabgina idrok etamiz. Shu sababli, tarixdan ko'zi ojiz kishilardan ham yetuk musiqachilar chiqqanligi ma'lum.
2. Musiqa san'ati aniq vaqt o'lchovi bilan bog'langan san'atdir. Shuning uchun, ijro etilayotgan musiqa tempiga moslanib, uning har bir elementini diqqat bilan tinglamasak, asarni mukammal idrok eta olmaymiz.
3. Musiqa madaniyati darslari musiqa nazariyasi va ijrochiligiga doir turli faoliyatlardan iborat: vokal-xor mashg'ulotlari, musiqa savodi, musiqa tinglash, bolalar cholg'u asbobida chalish, ritmik harakatlar bajarish.
4. Musiqa darsi o'zining aralash-integral tipidagi tuzilishi bilan boshqa fanlardan farq qiladi.
5. Musiqa san'ati bolalarga kuchli emotsional ta'sir ko'rsatadi, ularni quvontiradi, ijodiy kechinmalar uyg'otadi. Yaxshi, mazmunli musiqa darsidan o'quvchilar xordiq chiqarib, badiiy ozuqa oladilar, xursand bo'lib chiqadilar.

Xulosa qilib aytganda, musiqa darsi o'zining aktiv psixologik ta'siri bilan boshqa fanlardan farq qiladi. Shu bilan birga, u tasviriy san'at, adabiyot, ona tili, matematika, tarix, pedagogika, psixologiya, vokal va ritmika fanlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, darslarni hayot bilan bog'lashga, mazmunli va qiziqarli olib borishga xizmat qiladi.

Yuqori sinflarda “Musika madaniyati” darslari 4 ta asosiy faoliyat turidan iborat:

1. Ovoz sozlash;
2. Xor bo'lib kuylash;
3. Musika savodi;
4. Musika tinglash.

Boshlang'ich sinflarda esa dars faoliyatlari 6 ta tarkibiy qismdan iborat:

1. Ovoz sozlash;
2. Xor bo'lib kuylash;
3. Musika savodi;
4. Musika tinglash;
5. Musiqaga mos harakatlarni bajarish;
6. Bolalar cholg'u asboblari jo'r bo'lish.

Musika o'qitish metodikasi pedagogika fanining alohida bo'limi sifatida tajribada sinalgan ishlarning nazariy jihatlarini umumlashtirib, samarali natija bergan o'qitish usullarini amaliyotga tatbiq etadi. U pedagogika, psixologiya, estetika va san'atshunoslik natijalariga tayangan holda musiqiy ta'lim qonun-qoidalarini belgilaydi. Metodika ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchining o'quvchilar bilan ishlash usullari va mazmunini anglatadi.

Musika o'qitish metodikasi o'qituvchidan iste'dod, qobiliyat va ishtiyoq talab qiladi. Chunki san'at pedagogikasi mas'uliyatli va murakkab sohaga kiradi. U bir zumda shakllanmagan, balki uzoq tarixiy rivojlanish jarayonida vujudga kelgan. Respublikamizda musika o'qitish metodikasini shakllantirishda mahalliy olimlar, metodistlar va tajribali o'qituvchilarning izlanishlari hamda yaratilgan qo'llanmalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodikaning asosiy vazifasi – o'quvchilarning yosh, fiziologik va psixologik xususiyatlarini hisobga olib, ta'lim reja va dasturlari asosida musika darslarini samarali tashkil etishdir. “Metodika” so'zi yunoncha bo'lib, “tadqiqot yo'li”, “bilish usuli” ma'nolarini bildiradi. Shunday qilib, musika o'qitish metodlari o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish hamda dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi.

Musika o'qitish metodikasi pedagogika fani sifatida tajribada sinalgan ishlarning nazariy qismlarini umumlashtirib, amaliyotda samarali natija bergan o'qitish metodlarini taqdim etadi. Metodika, asosan, pedagogika, psixologiya, estetika va san'atshunoslikning tadqiqot natijalariga asoslanadi. U musiqiy ta'limning qonun-qoidalarini belgilab beradi hamda kelajak yosh avlodni tarbiyalashda qo'llanadigan zamonaviy metodlarni ko'rsatadi. Metodika ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchining o'quvchilar bilan ishlash usullarini va mazmunini ifodalaydi.

Musika o'qitish metodikasi o'qituvchidan iste'dod, qobiliyat va ishtiyoq mavjud bo'lishini talab etadi, chunki san'at pedagogikasi murakkab va mas'uliyatli sohaga kiradi. Hozirgi kunda musika o'qitish metodikasi birdaniga shakllanmagan, balki uzoq ijodiy va murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. Respublikamizda musika o'qitish metodikasini shakllantirishda mahalliy olimlar, metodistlar va tajribali o'qituvchilarning izlanishlari hamda yaratilgan o'quv qo'llanmalarining ahamiyati katta bo'lgan.

Badiiy pedagogikaning metodika sohasidagi so'nggi yutuqlari talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash, ularni metodik bilim va malakalar bilan qurollantirishga xizmat qiladi. Musika o'qitish metodikasida belgilangan maqsadlarga erishish uchun amaliy mashg'ulotlar davomida uzoq ijtimoiy mehnat talab etiladi. Ma'lumki, maktabda o'quvchilarning yosh, fiziologik xususiyatlari va ko'nikma-malakalariga qarab musika o'qitish metodikasi qo'llaniladi. Bu jarayonda ta'lim usullari, o'quv reja va dasturlar, ta'lim prinsiplari hamda o'quv-tarbiyaviy ishlardagi umumiy maqsad va vazifalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, musika o'qitish metodikasi – o'quvchilarning musika san'atiga oid bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda o'quv jarayonini tashkil etuvchi shakl va yo'llarni belgilovchi fandır. “Metodika” so'zi yunonchadan olingan bo'lib, “tadqiqot yo'li”, “bilish usuli” degan ma'noni anglatadi. Ta'lim-tarbiyaning alohida qismlarini birlashtirib, musika o'qitish metodlari tizimini tashkil qiladi.

Musika o'qitish metodlari deganda, maktab o'quvchilarining bilim, ko'nikma va malakalarni egallash jarayonida ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirish hamda badiiy idrokini shakllantirishga xizmat qiluvchi o'qituvchi faoliyati usullari tushuniladi.

Musika o'qitish metodikasi vazifalarini amalga oshirishda umumiy metodlar bilan bir qatorda **xususiy (optimal) metodlar** ham muhim ahamiyatga ega. Yetuk olimlarning tadqiqotlarida maktab o'qituvchisining shaxsiyati, unga qo'yiladigan professional talablar hamda o'quvchi-o'qituvchi munosabatlari xususiy metodlardan foydalanish jarayonida ilmiy asosda yoritilgan.

Xususiy metod – bu biror fanning amaliy va ijodiy ishlarini keng yoritish, mustahkamlash, o'qituvchi va o'quvchi faoliyati o'zaro aloqadorligini ta'minlash va o'quvchilarni bilishga undovchi metoddir. U maqsadga qarab to'rt turga bo'linadi:

1. Darsni musiqaviy umumlashtirish metodi.
 2. O'tilajak darslarga oldindan "yugurib", bog'lab o'tish va ilgari o'tilganlarga qaytish metodi.
 3. Dars mazmunining emotsional dramaturgiyasi metodi.
 4. Darsning pedagogik kuzatilishi va bilimlarning baholanishi metodi.
1. **Musiqaviy umumlashtirish metodi** yetakchi metodlardan biri bo'lib, o'quvchilarni musiqa idroki va badiiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda:
 - A) o'qituvchi darsda hal qilinishi lozim bo'lgan vazifalarni belgilaydi;
 - B) o'qituvchi va o'quvchi hamkorlikda masalani yechadi;
 - C) o'quvchilar tomonidan yakuniy xulosalar chiqariladi.
 2. **Oldinga "yugurib o'tish" metodi** ilgari o'tilgan materiallardan foydalanib, yangi mavzuni o'zlashtirishga tayyorlikni tekshirish va bilimlarni mustahkamlashni ta'minlaydi.
 3. **Emotsional dramaturgiya metodi** darsning mantiqiy yaxlitligini ta'minlaydi. Chorak mavzusiga muvofiq asarlar tanlanib, dars rejasi tuziladi. O'qituvchi ijrochilik mahorati va so'z ustaligi bilan darsni qiziqarli tashkil etib, o'quvchilarda emotsional yuksalish hosil qilishi lozim.
 4. **Pedagogik kuzatish va baholash metodi** o'quvchilar bilim faoliyatini nazorat qilish, rag'batlantirish va zarur hollarda tanbeh berishni o'z ichiga oladi. Baholashda extiyotkorlik talab qilinadi, chunki noto'g'ri yondashuv o'quvchilarning qiziqishini so'ndirishi mumkin. Rag'batlantirish esa, aksincha, sinfdagi boshqa o'quvchilar uchun ijobiy namuna bo'lishi kerak.
 Shu bilan birga, musiqa o'qitishda boshqa metodlar ham qo'llaniladi:
 1. **Og'zaki metodlar** (hikoya, suhbat, tushuntirish).
 2. **Ko'rgazmali metodlar** (nota yozuvlari, rasmlar, plakatlar, jonli ijro).
 3. **Amaliy metodlar** (xor kuylash, nota yozuvi, janr tahlili).
 4. **O'yin metodlari** (boshlang'ich sinflarda musiqali o'yinlar orqali qiziqishni kuchaytirish).
 5. **Taqqoslash metodlari** (turli janr va ijrolarni kontrast asosida tahlil qilish).
 6. **Musiqiy o'quvi bo'sh o'quvchilar bilan ishlash metodlari** (differensial guruhlarga ajratish, yakka tartibda mashg'ulotlar olib borish).

XULOSA VA TAKLIFLAR (QISQA VARIANT)

Musiqa madaniyati darslari o'quvchilarda musiqiy savodxonlik, estetik did, ijodiy qobiliyat va madaniy qadriyatlarga hurmatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Davlat tomonidan yaratilgan moddiy-texnik sharoitlar, me'yoriy hujjatlar va metodik yondashuvlar musiqiy ta'lim samaradorligini oshirmoqda.

Takliflar:

1. Musiqa darslarida zamonaviy metod va texnologiyalardan foydalanish.
2. Maktablarni musiqiy asbob va texnik vositalar bilan ta'minlashni kuchaytirish.
3. O'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha seminar va treninglar tashkil etish.
4. Xor to'garaklari va sinfdan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni kengaytirish.
5. Milliy va jahon musiqiy merosini o'quv dasturlariga keng kiritish.
6. Ota-onalar va jamoatchilikni musiqiy ta'lim jarayoniga jalb etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.A. Muslimov, Sh.S. Sharipov, O.A. Qo'ysinov. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent – 2014.
2. G.M. Sharipova, D.F. Asamova, Z.L. Xodjayeva. Musiqa o'qitish nazariyasi, metodikasi va maktab repertuari. Toshkent – 2014.
3. M. Adxamjonova, R. Mirzakarimova. Umumta'lim maktablarida musiqa ta'limining ilmiy-nazariy asoslari. NamDU ilmiy xabarnomasi, 2025-yil, 1-son, 869–876-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.